

виключно жіночі.

Отже йдеться про поховання так званих амазонок. При цьому матеріали могильника біля с. Зелене дозволяють зробити кілька висновків.

1. Перший випадок (курган № 2) демонструє, що амазонки були рівними із чоловіками.

2. Другий випадок (курган № 5) певним чином підтверджує свідчення давніх авторів про те, що амазонки привчали дівчат до зброї з раннього дитинства.

3. На прикладі цих курганів стає зрозумілим, що величезний відсоток поховань амазонок втрачений через давні пограбування могил, які гублять їх в загальному масиві пам'яток.

Могильник можна розглядати як поховання представників скіфського воїнства середнього рівня першої половини 4 ст. до н.е.

В.І. Ключко (Київ)

Вбрання скіфських амазонок

Костюми тієї чи іншої спільноти відбивають технічні та технологічні досягнення, зв'язки, соціальні відносини, вірування, звичаї, моральні норми, художні традиції, тобто містять відомості про матеріальну та духовну сферу буття суспільства і окремої людини.

У процесі опрацювання матеріалів, за якими можна скласти уявлення про вбрання, спеціалісти виробили ряд методів дослідження. Насамперед, це червонофігурному аттичному посуді: тарільці з розписом Епіктета, алабастрі з розписом Псіакса, кратері з сюжетом «битва Тезея і Мелуси». Жінки-воїни носили округлі чи конусоподібні шапки з нащічними та потиличними лопатями, сорочки або куртки із запахом на правий бік, підперезані вузьким ремінцем, вузьких штанів, коротких чобітків.

З курганів Північного Причорномор'я походять предмети, на яких вміщено сцени з ілюстраціями до міфів про амазонок. Найбільш яскраві знахідки – золоті оздобы циліндричного головного убору з кургану Велика Близниця та піхов меча з кургану Чортотлик. Елементи костюмів амазонок, змальованих на обох пам'ятках, схожі: головні убори – башлики з вузькими лопатями, просторі сорочки з довгими рукавами, підперезані широкими кушаками, надіті поверх поясного одягу. Ракурс зображень на калафі з кургану Велика Близниця дозволяє розглядіти вузькі візерунчасті штани, а також взуття – коротенькі чобітки.

Ці зображення, а також свідчення Геродота про те, що одяг жінок - воїнів подібний до чоловічого, складають точки опори для реконструкції

вбрання амазонок. Можна припустити, що їхнім наплічним одягом були сорочки з довгими рукавами, а також куртки. Поясний одяг – штани, а взуття – коротенькі чобітки. Ці компоненти убрання відповідали кліматичним умовам, вимогам життя під час походів, тобто були зручними у користуванні. Особливості наплічного одягу визначаємо за пам'ятками торевтики, про які йшлося вище: пластини зі «сценою адорації», серезки з к. 10 поблизу с. Велика Знам'янка (Запорізька обл.). Але до уваги слід взяти і зображення чоловічих костюмів на відомих пам'ятках: гребені з кургану Солоха, посудин з курганів Куль-Оба, Воронежський, Гайманова Могила, Чертомлик, «шолом» з Передерієвої Могили, пекторалі з Товстої Могили. За цими матеріалами можна відтворити деякі деталі курток, штанів.

У складі вбрання амазонок, ймовірно, були розпашні спідниці. Таке припущення виникає, якщо проаналізувати образ жіночого божества на сакральних предметах з Александропольського кургану. Такий стеговий одяг етнографи описують у жіночих костюмах різних народів, основне заняття яких – кочування.

Відомості про деякі елементи похідного убрання скіф'янок у IV ст. до н.е. одержуємо, вивчаючи археологічні знахідки. Йдеться про аксесуари, які відбивають своєрідність костюмів жінок з населення Лісостепових регіонів Скіфії. Насамперед, привертають увагу шпильки - стрижні: їх жінки використовували як застібки для плечового драпірувального одягу (плащів). Ще один тип шпильок – у вигляді двох паралельних стрижнів, з'єднаних увігнутою дужкою. Вироби нагадують сучасні шпильки для волосся. Мабуть, і знахідки, зафіксовані у похованнях жінок, які мешкали на землях Лісостепового Правобережжя використовували для створення зачіски. Ці шпильки були своєрідним каркасом, за допомогою якого волосся піднімали над головою. Мабуть, це мало велике значення і у практичному і символічному планах.

Отже, за цими даними реконструйовано похідний костюм скіфської амазонки, життя якої було пов'язане з ареалом скіфів - орачів. Жінка-воїн носила сорочку, штани, розпашну спідницю, плащ. Її взуття – туфельки типу поршнів.

Вбрання жінок - воїнів з населення Степової Скіфії, вирізняють деякі відмінності. З упевненістю можна стверджувати, що степові жителі не мали плащів. Є матеріали для реконструкції головних уборів різних форм. Наприклад, за знахідками з деяких поховань (курган 13 (п.2) поблизу м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл.) відтворено невисоку шапочку з напівсферичною маківкою і нащічними лопатями, тобто убір, що нагадує

башлики амазонок, змальованих на калафі з Великої Близниці.

Інші компоненти костюмних комплексів можна уявити, також аналізуючи образотворчі матеріали. Наплічний одяг – сорочка з округлим воротом, поділ якої виглядає з-під коротенької куртки. Навколо талії пов'язували пояс і португейний ремінь, на якому кріпили горит. Ще один елемент убрання амазонки – поясний одяг. Мабуть жінки-воїни носили штани, які могли доповнювати розпашною спідницею. Що стосується взуття, то воно було традиційним для скіфів – коротенькі чобітки або туфельки.

За знахідками в кургані 6 (п.2) поблизу с.Мар'ївка (Дніпропетровська обл.) реконструйовано убір у формі конусоподібної шапки. Вона, мабуть акцентувала суспільну функцію власниці (жінка-воїн), адже такий шкіряний убір мав практичне значення завдяки протиударним властивостям.

Археологічні матеріали є важливим джерелом для реконструкції парадних, репрезентативних костюмів амазонок. Комплекти знімних прикрас розкривають деякі аспекти громадського та індивідуального життя. Особливо цікаві такі комбінації ювелірних виробів, які позначали високий ранг власниці, можливо її роль жриці. Наприклад, знахідки у Великому кургані М.І.Веселовського поблизу с. Мала Лепетиха, Херсонська обл. Можливо, скіф'янка була служителькою культу богині, яку вшановували амазонки. Історики релігії відмічають, що войовничість притаманна богиням плодючості. Заступництво, захист людського роду, життєдайних сил природи – такі риси властиві Аргімпасі. Вона покровителька скіфів царських і, можливо, амазонок.

Костюми скіфських амазонок відбивають пошуки естетичного ідеалу, тобто, гармонійного поєднання раціонального і красивого. І в цьому виявилася душа скіф'янок – гарних, вільних, сміливих і розумних.

В.А. Гуцал (Кам'янець-Подільський)

Курган з підбосм із Бернашівки

У 80-90 роках минулого століття експедицією Кам'янець-Подільського університету в околицях с. Бернашівка на Вінничині досліджувався могильник, в складі якого були ґрунтові захоронення і кургани, значна частина яких відноситься до передскіфської епохи.

Некрополь знаходився на пологому схилі правого берега р.Жван, недалеко від її впадіння у р.Дністер.

Інтерес викликає курган №3, який був оточений кам'яним кільцем. Ширина останнього складала в середньому 1,5 м, діаметр- 26-28 м. Каміння

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

